

УДК:618.141-006.5-037-055.2-053.87

Прошак-Яворська Альона Михайлівна

лікар-інтерн

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Кравченко Олена Вікторівна

д.мед.н., професор,

завідувач кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634028>**ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІПА ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК ВІКОМ 45+****Proshak-Yavorska Alyona Mykhailivna**

Intern

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Kravchenko Olena Viktorivna

Dr.Med.Sc., Professor,

Head of the Department of Obstetrics,

Gynecology and Perinatology

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

RISK FACTORS FOR ENDOMETRIAL POLYPSIS IN WOMEN AGE 45+**Abstract.**

The paper presents the results of a clinical and statistical analysis of the risk factors for endometrial polyps in women over 45 years of age. It was found that the development of this pathology in this category of patients is mainly influenced by extragenital diseases (obesity, diabetes mellitus, arterial hypertension), a history of spontaneous miscarriages or artificial abortions with curettage of the uterine cavity, concomitant gynecological pathology and the absence of childbirth or infertility.

Анотація.

В роботі наведено результати клініко-статистичного аналізу факторів ризику виникнення поліпа ендометрія у жінок віком старше 45 років. З'ясовано, що на розвиток означеної патології у даної категорії пацієнток впливають, в основному, екстрагенітальні захворювання (ожиріння, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія), наявність в анамнезі мимовільних викиднів або штучних абортів з вишкрібанням порожнини матки, супутньої гінекологічної патології та відсутність пологів або безпліддя.

Keywords: endometrial polyp, risk factors.**Ключові слова:** поліп ендометрія, фактори ризику.

Актуальність. Гіперпластичні процеси ендометрія є актуальною проблемою сучасної гінекології. Їх частота становить від 15% до 50% усіх гінекологічних захворювань [1, 3, 4]. За даними досліджень, частота рецидивів ГЕ варіює від 26% до 76%, що сприяє збільшенню кількості хірургічних втручань серед пацієнток із цією патологією [2, 5]. У 2,5% випадків відбувається прогресування залозистої гіперплазії до атипової форми, яка у 58% випадків є передумовою розвитку раку ендометрія [6, 8].

Найчастіше поліпи ендометрія виявляють у жінок у періоді пременопаузи. Основними механізмами розвитку цієї патології є естрогенна стимуляція у поєднанні з недостатністю прогестерону,

гормон-незалежна проліферація, хронічне запалення, патологічний неоваскулогенез і порушення імунного статусу ендометрія [7]. Тривала дія естрогенів за відсутності прогестеронової підтримки є ключовими факторами, що сприяють утворенню поліпів. Крім того, ад'ювантна антиестрогенна терапія при лікуванні раку молочної залози може стимулювати їх розвиток [9].

Поліпи ендометрія можуть спричинити тривалі та інтенсивні менструальні кровотечі або мажучі виділення, проте часто виявляються безсимптомно під час рутинного ультразвукового дослідження. Діагностика поліпів здійснюється за допомогою трансвагінального ультразвуку, а для підвищення її точності застосовують соногістерографію із введенням сольового розчину в порожнину матки [10].

Безсимптомні поліпи діаметром менше 1 см зазвичай не потребують подальшого втручання. Симптоматичні або великі поліпи (>1 см) підлягають видаленню шляхом гістероскопії. Хоча поліпи рідко малігнізуються (1%), вони можуть спричинити розвиток гіперплазії ендометрія у 10% випадків [8, 10].

Таким чином, своєчасна діагностика та лікування патологій ендометрія у період перименопаузи є надзвичайно важливим завданням сучасної медицини.

Мета дослідження: провести клініко-статистичний аналіз історій хвороб та на основі отриманих даних визначити фактори ризику виникнення поліпа ендометрія у жінок в перименопаузальному віці та їх рецидивів в сучасних умовах.

Матеріал та методи дослідження. Проведено клініко-статистичний аналіз історій хвороб 37 пацієнток віком від 45 до 60 років, госпіталізованих у гінекологічне відділення з блоком ендоскопічних та мінімальноінвазивних технологій КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради (м. Чернівці) за період з січня по вересень 2024 року, які звернулися за медичною допомогою з приводу поліпа ендометрія. Жінок віком 45-50 років було 22 і вони віднесені до I групи спостереження, до II групи належало 9 пацієнток віком 51-55 років, до III групи – 6 хворих віком 56-65 років.

Результати та їх обговорення. При аналізі менструального анамнезу нами з'ясовано, що переважна більшість обстежуваних усіх груп мали своєчасне настання менархе, регулярний менструальний цикл тривалістю 28-30 днів та середню кількість днів менструації від 4 до 7 з помірною кровотратотою.

Однак, у 4,5% жінок першої групи мало місце раннє менархе, у 9,1% випадків менструації були нерегулярними, у 3 пацієнток (13,6%) менструації тривали по 3 дні, а тривалість циклу була меншою за 24 дні. Рясними менструації були у 8 (36,4%) обстежуваних цієї групи.

У жінок віком 51-55 років (III група) нерегулярність та короткий цикл мали місце з частотою по 11,1%, а значними місячні були у 22,2% випадків. Менопауза тривалістю до 5 років спостерігалася у 2 (22,2%) жінок, до 10 років – у 1 (11,1%) пацієнтки та більше 10 років – також у 1 (11,1%) обстежуваної даної групи.

Жінки III групи перебували в менопаузі: її тривалість до 5 років мала місце у 1 (16,6%), до 10 років – також у 1 (16,6%) та більше 10 років – у 4 (66,8%) хворих означеної групи. В анамнезі всі вони не мали порушень менструальної функції.

Аналізуючи репродуктивний анамнез було відмічено, що у обстежуваних I групи одні пологи мали 5 (22,7%), народжували двічі – 9 (40,9%), у другій групі відповідно – 5 (55,5%) і (44,5%), у третій групі – 4 (66,7%) та 2 (33,3%) пацієнти. Троє і більше пологів мали жінки тільки I групи (13,6%). І тільки в цій групі жодних пологів не мали також 3 (13,6%) обстежуваних.

Серед повторно вагітних по одному штучному аборті мали жінки I та II груп (4,5% та 22,2% відповідно), два і більше штучних переривання вагітності мали місце в усіх групах із відповідною частотою 22,7%, 22,2% та 33,3%. Один мимовільний викидень фігурував в анамнезі 5 (22,7%) пацієнток першої, 1 (11,1%) – другої та 2 (33,3%) – третьої груп. Тільки одна (11,1%) жінка другої групи мала 3 мимовільних викидні, а у 1 (4,5%) хворої I групи була відмерла вагітність. Слід зазначити, що всі випадки штучного чи мимовільного завершення вагітності супроводжувалися вишкрібанням порожнини матки.

На гінекологічні захворювання в минулому вказували переважно пацієнтки I та II груп спостереження. Так лейоміома зустрічалася відповідно до двох означених груп із частотою 22,7% та 33,3%; хронічний аднексит – 13,6% і 11,1%; гістероскопія з поліпектомією – 13,6% та 22,2%. В усіх трьох групах досліджуваних мала місце ерозія шийки матки – у 13,6% і 33,3% та 16,6% випадків; аденоміоз був діагностований у 9,1%, 11,1% і 16,6% пацієнток відповідно. Окрім того тільки у жінок віком 45-50 років крім зазначеної вище гінекологічної патології ще мали місце кіста яєчника (9,1%), первинне непліддя (4,5%), поліп шийки матки (4,5%), неповне випадіння матки (4,5%).

Серед соматичної патології найчастіше зустрічалася патологія серцево-судинної системи, зокрема гіпертонічна хвороба (від 18,2% у I групі до 50% - у третій), та захворювання щитоподібної залози – 13,6%. З однаковою частотою (по 4,5%) жінки I групи мали патологію шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки та варикозне розширення вен нижніх кінцівок. У 16,6% пацієнток III групи був цукровий діабет. Індекс маси тіла (ІМТ) вище 30кг / м² спостерігався у 32,4% (12) жінок усіх трьох груп.

Отримані нами дані цілком узгоджуються з результатами інших дослідників, які віднесли вище означену патологію до факторів ризику виникнення гіперпластичних процесів у жінок перименопаузального віку [4, 6, 8].

Всім жінкам було проведено гістероскопію з поліпектомією та цуг-біопсією. При гістологічному дослідженні матеріалу у переважній більшості пацієнток всіх груп (64,9%) було виявлено залозистий поліп ендометрія, а відсоток аденоматозних поліпів склав 13,5% від усіх обстежуваних.

У пацієнток віком 45-50 років переважав залозистий поліп ендометрія (81,8%), залозисто-фіброзний поліп мав місце в 1 (4,5%), а аденоматозний поліп - у 2 (9,1%) хворих. В цій же групі в 3 (13,6%) обстежуваних залозистий поліп ендометрія поєднувався з гіперплазією ендометрія без атипії та у 2 (9,1%) – з поліпом шийки матки.

У жінок вікової категорії 51-55 років частота виявлення залозистого та аденоматозного поліпів тіла матки становила відповідно 55,5% і 22,2%. По одному випадку (11,1%) мали місце атрофія ендометрія без поліпа та поєднання поліпа з неатиповою гіперплазією ендометрія.

У обстежуваних 56 років і старше у 50% випадків виявлено залозисто-фіброзний поліп та по 16,7% - залозистий, аденоматозний поліпи та атрофічного типу.

Випадків раку ендометрія виявлено не було. Пацієток з аденоматозними поліпами тіла матки було скеровано на консультацію до онкогінеколога.

Висновки. За результатами нашого дослідження можна припустити, що на розвиток гіперпластичних процесів ендометрія (зокрема поліпа тіла матки) у жінок віком старше 45 років впливають наступні фактори ризику: менструальні (похилий вік або досягнення постменопаузи, відсутність пологів в анамнезі або безпліддя), супутня гінекологічна патологія (аденоміоз, лейоміома, кісти яєчника), наявність декількох епізодів вишкрібання порожнини матки при штучних абортах чи мимовільних викиднях та екстрагенітальні захворювання (ожиріння, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет).

Використана література

1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Гіперплазія ендометрію» (затверджений Наказом МОЗ України № 869 від 05.05.2021р.). Посилання на джерело: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/2021_869_ukpmd_gipendom_dor.pdf

2. Керівництво «Тактика ведення пацієнтів з гіперплазією ендометрію», розроблене спільними зусиллями Королівського коледжу акушерства та гінекології (RCOG) і Британського товариства гінекологічної ендоскопії (BSGE). Green-top Guideline No. 67 TRCOG/BSGE Joint Guideline | February 2016.

3. Спосіб профілактики рецидивів гіперплазії ендометрія у жінок пременопаузального віку / О.В.

Кравченко // Інформаційний лист № 24-2024 випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія».

4. Pennant ME, Mehta R, Moody P, et al. Premenopausal abnormal uterine bleeding and risk of endometrial cancer. *BJOG* 2017;124:404-11.

5. Wise MR, Gill P, Lensen S, et al. Body mass index trumps age in decision for endometrial biopsy: cohort study of symptomatic premenopausal women. *AmJ Obstet Gynecol* 2016;215: 598.e1-8.

6. Gallos ID, Alazzam M, Clark TJ, et al. Management of endometrial hyperplasia. Green-top guideline No 67. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2016. Available at: https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/green-top-guidelines/gtg_67_endometrial_hyperplasia.pdf.

Accessed on April 15, 2019.

7. Li M, Song JL, Zhao Y, et al. Fertility outcomes in infertile women with complex hyperplasia or complex atypical hyperplasia who received progestin therapy and in vitro fertilization. *J Zhejiang Univ Sci B* 2017;18:1022-5.

8. De Rijk SR, Steenberg ME, Nieboer TE, et al. Atypical endometrial polyps and concurrent endometrial cancer: a systematic review. *Obstet Gynecol* 2016;128:519-25.

9. Moradan S, Nikkha N, Mirmohammadkhanai M. Comparing the administration of letrozole and megestrol acetate in the treatment of women with simple endometrial hyperplasia without atypia: a randomized clinical trial. *Adv Ther* 2017;34:1211-20.

10. Gressel GM, Parkash V, Pal L. Management options and fertility-preserving therapy for premenopausal endometrial hyperplasia and early-stage endometrial cancer. *IntJ Gynaecol Obstet* 2015;131:234-9.